

Retos y estado actual de la práctica de la Coherencia de la Arquitectura

Hagar Benamari¹

Jamar Iguareni²

Said Binerque³

¹ hagarb@uic.ac.ma, ² jamari@uic.ac.ma, ³ saidb3@uic.ac.ma

Universidad Internacional de Casablanca. Casablanca, Marruecos.

Resumen – El objetivo de la Coherencia de la Arquitectura (AC) es alinear los sistemas implementados con las arquitecturas previstas, para lo cual se han propuesto y evaluado empíricamente varios enfoques y herramientas con resultados favorables. En este artículo se presenta un análisis empírico al estado de esta práctica y se evalúa la oferta actual de herramientas en términos de las necesidades percibidas. Los profesionales del software consideran que AC es útil para apoyar varias actividades del desarrollo de software, tales como auditoría, evolución y aseguramiento de atributos de calidad. Pero después de analizar los resultados de la revisión a la literatura relacionada y de revisar varias herramientas comerciales, se puede afirmar que los investigadores y los proveedores de herramientas deben reafirmar mejor su trabajo para respaldar el análisis de sistemas creados con diferentes tecnologías, y que estas herramientas necesitan mejorar sus capacidades y enfocarse más en cuestiones del mantenimiento de la arquitectura.

Palabras clave – Coherencia de la Arquitectura, Desarrollo de Software, Análisis Empírico, Ciencias Computacionales.

Challenges and current state of the practice of Architecture Consistency

Abstract - The objective of the Architecture Consistency (AC) is to align the implemented systems with the planned architectures, which have been proposed and evaluated empirically several approaches and tools with favorable results. This article presents an empirical analysis of the state of this practice and evaluates the current offer of tools in terms of perceived needs. Software professionals believe that AC is useful to support various software development activities, such as audit, evolution, and assurance of quality attributes. But after analyzing the results of the review of the related literature and reviewing various commercial tools, it can be said that researchers and tool providers must reaffirm their work better to support the analysis of systems created with different technologies and that these tools need to improve their capabilities and focus more on issues of architecture maintenance.

Keywords – Architecture Consistency, Software Development, Empirical Analysis, Computer Sciences.

1. INTRODUCCIÓN

La arquitectura de sistemas software es parte integral del ciclo de vida del desarrollo de software, y proporciona una base para lograr los requisitos no funcionales [1]. Sin embargo, incluso si la arquitectura está bien documentada, diseñada y evaluada, se debe incorporar en la implementación para satisfacer estos requisitos. Cuando la implementación de un sistema software difiere de la arquitectura diseñada, se le conoce como deriva o erosión arquitectónica [2]. Generalmente esto ocurre durante la evolución del software [3, 4] a causa de los cambios como resultado de la corrección de errores y actualizaciones, pero también puede ocurrir durante la implementación inicial del sistema [5]. La deriva arquitectónica puede dificultar la evolución de los sistemas, inhibir el cumplimiento de los objetivos del diseño arquitectónico [6] y, aunque no se reconozca, resolverla puede resultar costoso.

Se han propuesto técnicas de AC para abordar la deriva arquitectónica [7-9] y si bien algunas son enfoques de recuperación de la arquitectura donde se analizan los artefactos de la implementación y/o los artefactos que están disponibles después de ella para extraer la arquitectura implementada automáticamente, otros típicamente evalúan los artefactos para alguna forma de cohesión y acoplamiento, dando como resultado una arquitectura derivada de la implementación para el sistema [10, 11].

Sin embargo, estos enfoques tienen varias limitaciones con respecto a AC. Por ejemplo, están direccionados por el código base y no por la coherencia con la agenda del arquitecto. Además, si la arquitectura implementada del código base es defectuosa a través de la erosión, las medidas de cohesión y acoplamiento lo reflejan y el resultado es una arquitectura recuperada defectuosa [12].

Un conjunto alternativo de enfoques se concentra en alinear una representación explícita de la arquitectura diseñada por el arquitecto con la arquitectura implementada. Por ejemplo, Reflexion Modelling (RM) [7, 13] le permite al arquitecto definir gráficamente el modelo arquitectónico planificado del sistema, en términos de los componentes lógicos y sus conexiones. Luego, los elementos del código fuente se asignan a los vértices

de este modelo gráfico, que representan los componentes del modelo arquitectónico, y las relaciones entre estos elementos del código fuente mapeado se determinan a través del análisis estático de la base del código. Se evalúa la coherencia de estas relaciones con las conexiones entre los componentes indicados en la arquitectura diseñada, lo que demuestra que las dependencias del código fuente son incoherentes con la arquitectura diseñada. Se argumenta que RM es eficaz para identificar incoherencias arquitectónicas en la implementación de sistemas software [9, 14] y se han propuesto otros enfoques para AC basados en RM [8, 15, 16].

Además, se han sugerido varios tipos de enfoques basados, por ejemplo, en representaciones matriciales [17] y en una verificación más específica basada en reglas [14]. Se han evaluado empíricamente muchos enfoques de AC para determinar su utilidad [8, 18, 19], pero estas evaluaciones se han centrado principalmente en su eficacia para identificar inconsistencias. Además, si bien han brindado resultados favorables, se han realizado pocas evaluaciones para comprender cómo los profesionales perciben los enfoques de AC y sus necesidades de adopción. De hecho, la encuesta de De Silva & Balasubramaniam [20] sobre enfoques y herramientas académicas e industriales de AC indica una baja adopción en la práctica.

Este artículo se centra en las necesidades de los profesionales del mundo real, en términos de las situaciones prácticas de desarrollo de software para la aplicación de AC y los requisitos de herramientas que consideran importantes para adoptar un enfoque de AC; también identifica las barreras que perciben para adoptarlos en la práctica. Por lo tanto, luego de revisar la literatura relacionada y la oferta de herramientas en esta área, el documento se centra en:

- Identificar cualquier práctica que los ingenieros de software de alto nivel utilizan para lograr AC
- Determinar las barreras para adoptar o realizar enfoques de AC
- Encontrar las situaciones donde perciben que serían más útiles los enfoques de AC
- Definir las necesidades percibidas de herramientas de AC
- Evaluar la oferta actual de herramientas de AC en términos de las necesidades percibidas

1.1 Terminología utilizada

- *Arquitectura planificada* (arquitectura diseñada o arquitectura prevista): se refiere a la arquitectura resultado de un proceso de diseño.
- *Arquitectura implementada*: es la arquitectura que se extrae de los artefactos origen. Esta arquitectura también se puede representar en un modelo arquitectónico.
- *Arquitectura recuperada*: cuando la arquitectura implementada se extrae del sistema implementado.
- *Arquitectura reglada*: son reglas o restricciones expresadas explícitamente en la arquitectura planificada, que deben aplicarse en la implementación.
- *Incoherencia (inconsistencia) de la arquitectura*: esto sucede cuando existe una dependencia en la arquitectura implementada pero no existe en la arquitectura planificada, o cuando existe una dependencia en la arquitectura planificada, pero está ausente en la implementación.
- *Asignaciones*: son las relaciones explícitas definidas por los usuarios de herramientas de AC para indicar los elementos del código fuente que corresponden a elementos específicos en una arquitectura. Estos se pueden expresar en términos léxicos, como en jRmTool [7] o mediante arrastrar y soltar, como en JITTAC [16].
- *Conciencia de incoherencia justo a tiempo/en tiempo real*: capacidad de brindarles a los desarrolladores un conocimiento de la coherencia de la arquitectura a medida que cambian la implementación. Esto se puede hacer a través de alertas de margen, actualizaciones del modelo arquitectónico para mostrar inconsistencias o indicaciones proporcionadas en autocompletar, por ejemplo, las opciones de autocompletar pueden ser codificadas por colores reflejando su coherencia arquitectónica.

2. RESULTADOS

2.1 Revisión de la literatura

2.1.1 Enfoques existentes

Los enfoques y herramientas sobre Coherencia de la Arquitectura se pueden clasificar según la forma en que extraen la arquitectura implementada de los

sistemas. Esto se puede lograr mediante el uso de análisis estático o dinámico, o ambos. Los enfoques que extraen la arquitectura de software mediante el uso de análisis dinámico utilizan técnicas de análisis de tiempo de ejecución, por lo tanto, requieren una instancia de un sistema en ejecución, y probablemente casi completamente implementado.

Por ejemplo, de Silva y Balasubramaniam [20] describen un enfoque no intrusivo para la verificación de la conformidad de la arquitectura en tiempo de ejecución; Garlan y Schmerl [5] discuten un marco para descubrir la arquitectura en tiempo de ejecución y sugieren utilizar máquinas de estados para capturar la asignación entre el sistema y su arquitectura como un conjunto de eventos; Ganesan, Keuler y Nishimura [21] extraen trazas de ejecución de un sistema en funcionamiento como redes petri coloreadas; Popescu y Medvidovic [22] se centran en los sistemas basados en mensajes e integran los registradores en los componentes utilizados para evaluar la coherencia entre los eventos reales y los eventos prescritos. Sin embargo, los enfoques dinámicos son minoritarios y, según la revisión realizada por Ducasse y Pollet [23], la mayoría extraen vistas de diseño en lugar de arquitectónicas.

Los enfoques y las herramientas que utilizan el análisis estático extraen la arquitectura del software analizando el código fuente [24]. Por ejemplo, en los enfoques basados en RM el arquitecto puede especificar su propia arquitectura según lo previsto en términos de los componentes lógicos y las dependencias anticipadas entre ellos, generalmente a través de un diagrama de vértices y aristas. Luego puede asignar conjuntos de entidades de código fuente a cada vértice o componente lógico y con un análisis estático del sistema identifica las dependencias reales del código fuente entre los vértices, lo que le permite enfocarse en las inconsistencias entre las dependencias anticipadas y las dependencias reales.

El arquitecto puede entonces elegir alinear las dependencias cambiando el código fuente, el modelo arquitectónico según lo previsto o la asignación entre el modelo y el código fuente. El trabajo de Knodel [8] extiende RM con identificación de inconsistencias en tiempo real con la herramienta SAVELife, que brinda retroalimentación a arquitectos y desarrolladores sobre la coherencia entre su arquitectura diseñada

y su implementación a medida que avanzan. Sin embargo, no proporciona soporte de autocompletar a los desarrolladores, sino que las incoherencias potenciales se señalan a medida que crean dependencias. Del mismo modo, no admite la navegación directamente desde el código al modelo arquitectónico, o la comunicación rápida entre los desarrolladores y los arquitectos.

En contraste, JITTAC [16] es una herramienta que amplía RM con retroalimentación de arquitectura en tiempo real, proporcionándola de forma instantánea cuando el código se asigna a la arquitectura y mientras el desarrollador escribe el código, entonces, el modelo arquitectónico se cambia instantáneamente. Les brinda a los desarrolladores conciencia de las incoherencias a través de alertas de margen, de autocompletado y del propio modelo arquitectónico, también integra una instalación donde pueden enviar correos electrónicos a los arquitectos con alertas cuando se introducen inconsistencias.

Además, Pruijt et al. [25] demostraron que JITTAC es más holístico y efectivo que las otras ofertas académicas y comerciales en el área, en términos de detectar todas las dependencias de código fuente en los sistemas software. Otro enfoque para detectar incoherencias arquitectónicas es el de Haitzer y Zdun [26] que define un lenguaje específico de dominio (DSL) para generar modelos arquitectónicos a partir del código fuente e identificar inconsistencias. Sin embargo, no las muestra visualmente en un modelo arquitectónico holístico, ya que las consistencias impuestas se implementan como reglas. Además, cuando se actualiza el código, los modelos arquitectónicos no se actualizan automáticamente, pero los cambios en el código DSL son necesarios en varios casos, por lo que no les puede proporcionar a los desarrolladores conocimientos de arquitectura en tiempo real cuando actualizan el código.

La combinación de AC estática y dinámica se basa en la aplicación de ambos tipos de análisis, generalmente en secuencia, por ejemplo, Sefika, Sane y Campbell [27] utilizaron el análisis estático, seguido del análisis dinámico. El dinámico se usó para detectar la prevalencia de las violaciones identificadas originalmente en el sistema de ejecución a través del análisis estático; Passos et al. [14] revisaron los enfoques de coherencia de

arquitectura más prometedores y evaluaron tres enfoques candidatos: Dependency Structure Matrices [17], Source Code Query Languages basado en reglas [11] y RM [7], y con base a un proceso existente bien definido centrado en modelos holísticos de alto nivel según lo definido por los arquitectos, sugirieron que RM con retroalimentación en tiempo real era la manera más apropiada para las empresas interesadas en lograr sistemáticamente AC; Bang y Medvidovic [6] proponen un enfoque más generalizado de los problemas de inconsistencia en el diseño de software y presentan el marco FLAME, capaz de analizar las operaciones realizadas de forma concurrente en un modelo arquitectónico por varios usuarios e informar proactivamente sobre las inconsistencias detectadas por los diferentes motores de verificación de consistencia.

En principio, este mecanismo también sería utilizable para verificar la consistencia de la arquitectura y el código. Sus experimentos muestran que esta detección proactiva es beneficiosa y conduce a modelos de mayor calidad y resolución de inconsistencias. Otro enfoque, propuesto por Behnamghader et al. [28], al comparar versiones anteriores de la arquitectura con versiones más nuevas, analiza el campo relacionado de evaluar el cambio de arquitectura a lo largo de la evolución de un sistema. Esto lo logra utilizando métricas que cuantifican la cantidad de cambio arquitectónico y la superposición arquitectónica a lo largo del tiempo.

Otros enfoques provienen del campo relacionado de la arquitectura del software y la trazabilidad de la implementación, en los que la información sobre cómo se representa en los enlaces de rastreo almacenados explícitamente las entidades en la arquitectura del software y cómo se relacionan con las unidades del código fuente. En contraste con la mayoría de los enfoques de comprobación de coherencia mencionados, la información sobre los enlaces entre la arquitectura del software y el código se convierte en un artefacto de primera clase o, al menos, en un elemento central cuya creación, evolución y análisis pueden ser respaldados por herramientas. Buchgeher y Weinreich [28] proponen un enfoque en el que los enlaces de rastreo se crean de forma semiautomática entre las decisiones de diseño de arquitectura y las unidades de arquitectura/implementación y basadas en un

IDE que registra las actividades del desarrollador. Éstos deben proporcionar información sobre la decisión de diseño en la que van a trabajar antes de comenzar su tarea. El IDE registra acciones, como la creación de un nuevo componente, y presenta al desarrollador una lista de entidades creadas o modificadas para vincular a la decisión de diseño. Zheng y Taylor [29, 30] siguen un enfoque similar que registra los cambios arquitectónicos para la arquitectura en el mapeo de códigos.

También se pueden crear y gestionar asignaciones entre el comportamiento arquitectónico y el comportamiento refinado en el código fuente. Murta y sus colegas [31] proponen la herramienta ArchTrace centrándose especialmente en apoyar la evolución de los enlaces de rastreo entre la arquitectura del software que evoluciona de manera independiente y la implementación de un sistema, para evitar inconsistencias. Los cambios en cualquiera de estos artefactos pueden desencadenar las llamadas políticas que describen sí y cómo se debe modificar el conjunto de enlaces de rastreo para asegurar que un cambio cumpla con las restricciones que activan la política.

Por su parte, Nguyen, Munson y Thao [32] propone MolhadoArch, que se basa en un sistema de gestión de configuración de software basado en hipertexto. Los documentos estructurados, como las especificaciones de arquitectura del software o el código fuente, se representan como gráficos atribuidos. Los bordes entre elementos en diferentes documentos, como los enlaces de rastreo entre una arquitectura y el código fuente, también son compatibles y están versionados, de manera que el enfoque puede soportar la evolución de los enlaces de rastreo.

Tran, Zdun y Dustdar [33] definen y utilizan un meta modelo que admite diferentes tipos de enlaces para la trazabilidad entre modelos de sistemas en diferentes niveles de abstracción. Mirakhorli et al. [34, 35] proponen un enfoque para reconstruir automáticamente los enlaces de rastreo entre las tácticas de arquitectura y las clases en código. Aplican técnicas de recuperación de la información y aprendizaje automático para entrenar a un clasificador que identifica las clases relacionadas con tácticas basadas en fragmentos de código y descripciones de tácticas. Javed y Zdun [36] proporcionan una revisión sistemática de la literatura acerca de los enfoques de trazabilidad

entre la arquitectura del software y el código fuente. Afirman que la evidencia empírica sobre la utilidad de los enfoques de trazabilidad para vincular la arquitectura del software y el código fuente es bastante débil, ya que la mayoría se evalúa mediante estudios de casos individuales o pequeños experimentos. Sin duda, la adopción industrial de tales técnicas podría beneficiarse de una base empírica más madura, especialmente porque la mayoría de los enfoques necesitan adaptaciones en herramientas basadas en el comportamiento individual de los desarrolladores.

2.1.2 Estudios empíricos

Se han realizado diversos estudios empíricos para explorar las necesidades de los profesionales en el área de arquitectura del software. Uno de ellos [37] encuestó a 48 profesionales para comprender la adopción de lenguajes de descripción de arquitectura en la práctica y permitió delimitar un marco para definir nuevos requisitos de lenguaje de descripción de arquitectura [38]. La encuesta también se refiere a la consistencia arquitectónica, sin embargo, a diferencia de otros estudios, estos hallazgos se refieren a la coherencia en las vistas arquitectónicas y no a la coherencia entre el sistema software y la arquitectura. El 65% de los encuestados utiliza revisiones informales para verificar el cumplimiento de la arquitectura en el propio sistema, mediante una variedad de entradas: casos de prueba, documentación. El estudio discute las barreras y necesidades de los profesionales para enfoques más formales que mantienen consistentes los sistemas software y su intención arquitectónica.

Los enfoques AC también se han evaluado empíricamente y se sugiere que son efectivos, pero, en general, los estudios se enfocan solo en la identificación de inconsistencias [39, 40] o en la identificación y eliminación de inconsistencias [6, 9, 41-43]. Entre otras cosas, en la revisión se evaluó si existe literatura orientada directamente a las necesidades de los profesionales en el área de AC, pero en la búsqueda pocos trabajos informan sobre los comentarios de los profesionales acerca de las técnicas específicas aplicadas o sus requisitos para mejorar las funcionalidades. Otros estudios empíricos en los que se ha proporcionado retroalimentación de los profesionales son el de Ali et al. [18], Brunet et al. [42], Buckley et al. [43] y Le Gear et al. [44]. El objetivo de estos trabajos es comprender cómo los profesionales usan los

enfoques actuales de AC e informar sobre su efectividad para identificar inconsistencias. Algunas de las preocupaciones y necesidades que prevalecen entre los profesionales son:

- Analizar más allá del código fuente del sistema, incluyendo entidades como descriptores de despliegue y componentes de terceros.
- Enriquecer las capacidades de mapeo entre la arquitectura diseñada e implementada, con base en el mapeo léxico y el de arrastrar y soltar estructuras software grandes, como clases y paquetes, a componentes arquitectónicos.
- Capacidad de enriquecer el modelado de la arquitectura para permitir, p. e., la definición de interfaces para localizar inconsistencias.
- Visualización escalable de la arquitectura diseñada/implementada para sistemas industriales.
- Capacidad de clasificar los elementos que causan la mayoría de las inconsistencias arquitectónicas entre los componentes.
- Vistas del sistema orientadas a las características, donde una característica se considera una funcionalidad de usuario final.
- Capacidad de especificar reglas arquitectónicas de manera más intuitiva.

Independientemente de estas preocupaciones, los enfoques fueron bien recibidos por los profesionales en general, como lo ilustran las citas incluidas en los estudios. Entonces, no es sorprendente notar que en su revisión de la literatura de Silva y Balasubramaniam [2] encontraran que hay poca adopción de herramientas académicas de AC en la industria. Por su parte, Tesoriero, Costa y Lindvall [40] sugieren que la baja utilización de herramientas académicas en esta área puede deberse a la naturaleza de tales herramientas, una conclusión respaldada por las observaciones de Rosik [12].

2.2 Características deseadas de AC y herramientas de soporte

El objetivo es identificar si las características que los profesionales desean de AC son satisfechas por las herramientas comerciales existentes y de uso generalizado, o si existen lagunas que puedan hacer que se abstengan de usarlas. No se realizó un

análisis exhaustivo de las herramientas disponibles en el mercado, sino que se buscaron varias herramientas de uso generalizado, por lo tanto, aunque podría estar incompleto en términos de todas las herramientas, el análisis proporciona información valiosa sobre las características de las herramientas de coherencia de la arquitectura que se usan comúnmente en la práctica. Para identificar las herramientas relevantes se hizo una búsqueda en la web por “*architecture management tools*”, se escanearon los resultados y se incluyeron páginas que describen dichos productos de acuerdo con varios criterios de relevancia.

Específicamente, los criterios de inclusión consistieron en: 1) la descripción del producto menciona explícitamente el caso de uso de la verificación de la coherencia entre la implementación y la arquitectura prevista de los sistemas software; 2) las páginas de los proveedores de herramientas proporcionen una lista (sustancial) de clientes industriales, para seleccionar solo herramientas con un uso verificable ampliamente extendido en el desarrollo de software comercial; y 3) debe estar disponible una versión de prueba funcional completa de la herramienta o suficiente documentación técnica sobre sus características. Además, se excluyeron las herramientas orientadas específicamente a la gestión de la arquitectura empresarial y cualquiera que no fuera comercial.

La revisión muestra que las herramientas actuales admiten la comprobación de una amplia variedad de lenguajes de programación y extensibilidad en esta dimensión. Por ejemplo, la Structure 101 y Lattix mencionan explícitamente su estructura modular IDE, que permite agregar analizadores específicos del lenguaje. A pesar de esta amplia variedad, el soporte para sistemas heterogéneos, que consiste en un código fuente de más de un lenguaje, no es estándar. Hasta cierto punto, Structure 101 y Lattix se pueden adaptar a este escenario. Structure 101 puede representar un sistema en una abstracción independiente del lenguaje de programación, como un gráfico, y su análisis se puede realizar en esa representación. En contraste, Lattix viene con una función para analizar modelos UML y SysML, por ejemplo, diagramas de clase UML, diagramas de componentes o diagramas de estructura compuesta. Si fuera posible aplicar ingeniería inversa a un sistema heterogéneo en un modelo de este tipo, al abstraerlo del lenguaje de programación específico

utilizado para implementarlo, Lattix se podría utilizar para analizar ese tipo de sistemas. Sin embargo, ambos enfoques necesitan, en última instancia, adaptación para integrar el código escrito en diferentes lenguajes. Otras técnicas, como incrustar el código escrito en un lenguaje en el código de otro, por ejemplo, SQL embebido, requerirá diferentes transformaciones.

Para admitir la AC de los sistemas con inyección de dependencia, que es común en muchos entornos de ejecución como Spring o J2EE, las herramientas necesitan acceder a la información más allá del código fuente puro, como archivos de configuración que especifican qué dependencias deben crearse en tiempo de ejecución. Se puede observar que el marco Spring lo admiten tres de las herramientas. De manera más general, la necesidad de analizar los metadatos no se aborda bien. El soporte para esto se limita principalmente a las anotaciones como construcciones de los lenguajes compatibles y no va más allá de analizar tecnología arbitraria o metadatos específicos del sistema. Lattix y Structure 101 admiten la función deseada de poder tratar con bases de datos.

Existen módulos en Lattix para analizar la estructura de los modelos de datos para un par de bases de datos relacionales diferentes. Una extensión de Structure 101 también permite el análisis de definiciones de esquemas SQL. Diferentes conceptos de la base de datos, como tablas, procedimientos almacenados, desencadenadores, o grupos de estos se pueden representar en las vistas de la arquitectura, ya que los módulos y las dependencias indican relaciones tales como invocar procedimientos almacenados o funciones que acceden a campos de datos.

Ninguna de las herramientas admite la necesidad de un análisis arquitectónico de los servicios web y las API RESTful. Tampoco admiten artefactos técnicos como las especificaciones WSDL ni problemas conceptuales, como el enlace dinámico de servicios. Structure 101 y Sonargraph abordan explícitamente el caso de uso de los desarrolladores que codifican y requieren retroalimentación justo a tiempo con respecto a inconsistencias arquitectónicas. Ambos, similares a la demostración de JITTAC, tan pronto como sea posible se enganchan en el proceso de compilación automática del IDE compatible para informar al desarrollador sobre inconsistencias.

Se admiten en diversos grados el soporte para corregir inconsistencias refleja la necesidad de reestructurar y refactorizar como medios para corregir inconsistencias. Por ejemplo, Structure 101 y Sonargraph admiten esto de alguna manera al registrar los cambios que el usuario desea hacer para resolver las inconsistencias de la arquitectura y permitir la exportación de listas de acciones para el IDE compatible, que el desarrollador puede seguir para corregir el código en consecuencia.

Todas las herramientas se pueden integrar con un soporte adicional que evalúa la calidad del código, por ejemplo, las herramientas métricas se adaptan a la ayuda para detectar códigos mal estructurados. Estos están principalmente relacionados con la calidad del código en términos de mantenibilidad y evolución del sistema. Pero falta una integración de comprobación de consistencia con soporte para definir y verificar el cumplimiento de otros atributos de calidad. Se requiere la integración con herramientas de desarrollo ya que una integración, sin problemas en el entorno técnico existente, podría alentar a los desarrolladores y arquitectos a usar una herramienta de AC como parte de su cultura.

Las actuales herramientas de AC se integran en los IDE populares, los entornos de compilación e integración continua y las herramientas de colaboración y de control de versiones. Se conectan directamente a los IDE o admiten la importación de proyectos creados por algunos de los más populares, como en la familia de productos Coder Gears, el producto C++ viene como un IDE complemento. La integración con entornos de compilación permite verificar la coherencia de la arquitectura como parte de un proceso de compilación automatizado, algo que es compatible con todas las herramientas. El soporte para la creación de versiones y la colaboración se implementa de forma patentada en las propias herramientas o se admite como parte de su integración con las herramientas de compilación.

Vale la pena mencionar en este punto que, a menudo, las herramientas de AC forman parte directamente de un conjunto de herramientas de análisis de software más completo o pueden integrarse en dicho conjunto de herramientas. Klocwork, por ejemplo, es un conjunto de herramientas de análisis de código fuente general

que proporciona análisis de código estático, métricas y funcionalidad de informes. Structure 101 y Lattix se pueden agregar como complementos a Klocwork para agregar la funcionalidad de comprobación de la arquitectura.

Las características comprendidas en la categoría de representación y expresividad de la arquitectura, se refieren a facetas que expresan propiedades arquitectónicas más allá de la representación gráfica, estática y centrada en la dependencia. En todas las herramientas existentes, la representación principal se basa en dependencias estáticas. Todas ellas proporcionan una vista gráfica, en muchos casos complementadas opcionalmente con representaciones matriciales que evitan el desorden visual que la representación gráfica puede representar para sistemas grandes. En estas matrices, los módulos se representan como filas y columnas y el número de dependencias entre dos módulos se muestra en la celda correspondiente. No se encontraron herramientas para definir plantillas arquitectónicas y agregar elementos, dependencias y restricciones de dependencia basadas en estas plantillas o en estilos arquitectónicos comunes, además de agrupar elementos en capas horizontales, a menudo técnicas y cortes ortogonales, motivados funcionalmente.

Se pueden especificar restricciones adicionales más allá de la especificación de dependencias no deseadas en Sonargraph y la familia de productos Coder Gears. Ambas herramientas vienen con lenguajes de consulta incorporados que le permiten al usuario formular consultas en una sintaxis similar a SQL y recuperar elementos o estructuras coincidentes de la base de código. Esta característica se puede utilizar para recuperar elementos que violan las restricciones arquitectónicas, incluidas las propiedades estructurales requeridas.

3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

En esta sección se discuten los hallazgos y se presentan las lecciones aprendidas que pueden dirigir investigaciones adicionales y el desarrollo de herramientas comerciales para aumentar su adopción por parte de los profesionales. Varias lecciones aprendidas requieren más trabajo por parte de los investigadores, unas por proveedores de herramientas comerciales y otras requieren la colaboración entre los proveedores de

herramientas comerciales de AC y los investigadores.

Varios estudios empíricos se han realizado para evaluar el uso de herramientas de AC, que a menudo informan sobre la identificación de inconsistencias entre la arquitectura diseñada y la implementada [8] y la posterior eliminación (o no) de inconsistencias por parte de los desarrolladores después de la identificación [12, 18, 43]. El estudio de Ali, Rosik y Buckley [18] y el de Buckley et al. [43] también caracterizan el modelado arquitectónico de los usuarios, en términos de su mapeo de código a la arquitectura, los tipos de inconsistencias arquitectónicas que encontraron y el uso de una herramienta de AC. En general, algunos estudios de casos industriales y el de Brunet et al. [42] estudian cómo los desarrolladores del proyecto de código abierto Eclipse utilizan una herramienta de AC para describir las reglas de arquitectura, el tipo de inconsistencias que encontraron y cómo las manejaron. Sin embargo, ninguno de estos estudios empíricos explora las necesidades declaradas de AC de los profesionales en la práctica y si las herramientas cumplen estos requisitos.

Cuando a los profesionales se les pregunta acerca de sus principales desafíos arquitectónicos no mencionan *mantener la arquitectura consistente con el sistema* en su lista. La explicación probable para este hallazgo es que la AC no se ve como una meta/desafío en sí misma, sino más bien como una actividad habilitadora que soporta otros desafíos arquitectónicos. Por ejemplo, el estudio reveló e identificó la necesidad de enfoques de AC con respecto al desarrollo de la auditoría, controlando la evolución y asegurando los atributos de calidad de un sistema. Del mismo modo, la mayoría de los profesionales consideran a los enfoques de AC como un apoyo al conocimiento de la arquitectura en un equipo. Esto se alinea con los hallazgos de Falessi et al. [45] con respecto a la importancia de la arquitectura en general para los profesionales ágiles: la comunicación en el equipo, para respaldar las revisiones del sistema, para garantizar la calidad del sistema y para respaldar la evolución de la arquitectura. Pero, desafortunadamente, pocos de los desafíos arquitectónicos principales señalados por los profesionales están respaldados explícitamente por las herramientas existentes. En lugar de eso, tienden a concentrarse en el mantenimiento (aislamiento) y en el conocimiento

arquitectónico. Curiosamente, se ha sugerido la utilización de enfoques de AC para la migración [46, 47] y esto parece ser un área común para futuras investigaciones. Por otra parte, los investigadores deben establecer un vínculo claro entre la coherencia de la arquitectura y la forma en que respalda las actividades de software como pruebas, migración y creación. En este aspecto, se deberían considerar más estudios empíricos, enfoques teóricos e integración de herramientas.

La percepción de los profesionales es que las ofertas actuales de AC solo abordan los requisitos no funcionales de mantenimiento. El mantenimiento es una consideración arquitectónica importante, pero existen otros que, a menudo, son más orientados al cliente, tales como rendimiento, disponibilidad, escalado. Estas perspectivas parecen tener eco en la encuesta de Malavolta et al. [37] que también informa que los profesionales industriales que usan ADLs desean capacidades mejoradas para analizar las propiedades no funcionales de su sistema, incluyendo rendimiento, escalabilidad y seguridad. La encuesta encontró que un tercio de este análisis se realiza manualmente.

Los investigadores de consistencia arquitectónica deben buscar expandir sus enfoques hacia propiedades no funcionales. Además, la integración de la verificación de la consistencia con el soporte para definir y verificar el cumplimiento de otros atributos de calidad, no se encuentra en las herramientas comerciales revisadas. Es decir, los investigadores y los proveedores de herramientas deben centrar sus esfuerzos en respaldar las verificaciones de consistencia arquitectónica de todas las inquietudes impulsadas por la calidad.

Este estudio demuestra que, aunque solo uno de los profesionales ha adoptado una herramienta formal de AC en la práctica, los demás emplean prácticas informales para mantener la arquitectura consistente, y que suelen estar relacionadas con la comunicación de la arquitectura al equipo, el estilo del código y la promoción del uso adecuado de las API o interfaces. Sin embargo, muchas de las prácticas de comunicación son transitorias y varias están deslocalizadas físicamente del desarrollo del propio sistema. Las prácticas más ligadas al sistema (convenciones de nomenclatura, estilo de código, revisiones de código) suelen ser manuales (por lo tanto, más propensas a errores), menos formales y pueden ser no holísticas en términos de alcance del

sistema. Varias herramientas abordan estos problemas holísticos y formales, por ejemplo, RM y DSM [14], pero existen barreras organizativas para adoptar enfoques y herramientas de AC más formales. Esto incluye la incapacidad de cuantificar los beneficios de la coherencia arquitectónica para la administración, en particular a corto plazo, y la baja visibilidad de los beneficios resultantes para los clientes.

Se encontraron investigaciones en el área de deuda técnica, específicamente deuda arquitectónica, en relación con el código, que se han concentrado en gran medida en el uso de métricas como el acoplamiento, la cantidad de defectos, la cantidad de dependencias, etc. [48, 49], sin embargo, estas métricas no son realmente visibles para los clientes. Otra investigación se centra en la medición de la deuda arquitectónica basada en el esfuerzo para liberar características [50]. A pesar de que los autores afirman que estos esfuerzos de medición son iniciales, su dirección de investigación se alinea con el hallazgo de este estudio de que: los investigadores en AC deben enfocarse en proporcionar medidas de los costos y las implicaciones para los clientes, asociadas con tener una arquitectura de software inconsistente.

Si bien este hallazgo es, hasta cierto punto, genérico para todos los esfuerzos de reingeniería de software, solo se encontraron dos estudios de este tipo, el de Knodel [8] y el de Sarkar et al. [48], y, dado que son estudios de caso, tienen baja validez externa. El enfoque adicional debe estar en estudios de casos más empíricos que sirvan para ampliar la base de evidencia con respecto a los efectos tangibles de una mayor consistencia de la arquitectura.

De manera similar, los profesionales declaran que no es suficiente solo con recuperar la arquitectura o identificar inconsistencias basadas en dependencias estructurales en el código fuente. Este problema también se observa en los estudios de casos industriales [18, 43]. De hecho, parece que para la mayoría de los profesionales un requisito fundamental para la adopción de herramientas de AC es su capacidad de modelar más allá del código fuente en un solo lenguaje. Observan que las tecnologías de software actuales cruzan los límites del código e involucran diferentes marcos, lenguajes y componentes de terceros. Notan que muchas de

las relaciones arquitectónicas dentro y a través de estos diferentes lenguajes/marcos/archivos de configuración no son capturadas por las herramientas actuales y que, por lo tanto, no se encontrarían muchos tipos de inconsistencias relevantes.

El hecho de que la mayoría de las herramientas de AC asigne componentes arquitectónicos a paquetes o archivos de un lenguaje de programación a la vez, limita su adopción. Entonces, los investigadores y los proveedores de herramientas deben considerar brindar soporte para la AC de un sistema software de una manera integral que abarque múltiples lenguajes, marcos, componentes de terceros y otros artefactos. Esto incluye el modelado y mapeo de elementos software y la identificación de dependencias e inconsistencias que cruzan los diferentes lenguajes, marcos y componentes.

Con respecto a las herramientas de tipo RM específicamente, los profesionales citan como oneroso al esfuerzo por mapear la base de código al modelo arquitectónico. Es interesante señalar que esto no se observa en los estudios observacionales en los que se ejecuta realmente RM [18, 43], presumiblemente en función del enfoque incremental adoptado por los profesionales en aquellos estudios en los que se mapearon proporciones/granularidades crecientes del sistema en el tiempo. Los enfoques de Model Driven Engineering pueden implementar automáticamente el mapeo en herramientas, sin embargo, los profesionales piensan que el mapeo manual aumenta la corrección semántica de ese mapeo. Por lo tanto, parece que se debe hacer una compensación entre mejorar la corrección del mapeo y el esfuerzo del mismo.

Por lo que los investigadores deben realizar más estudios y derivar enfoques adicionales para mapear sistemas software a modelos arquitectónicos, para reducir el esfuerzo para los profesionales, al tiempo que se preserva la corrección semántica de esos mapeos. También se nota el deseo expresado por los profesionales de tener plantillas arquitectónicas predefinidas para estilos arquitectónicos comunes, o proporcionarles un lenguaje para definir las restricciones arquitectónicas. La cuestión es que las herramientas comerciales actuales no proporcionan este tipo de apoyo, aunque estos aspectos han sido ampliamente

investigados por diversos investigadores. Por lo tanto, los proveedores de herramientas comerciales deben proporcionar soporte para AC a estilos arquitectónicos bien conocidos, definiendo restricciones y plantillas de arquitectura.

Además, se sugieren otros requisitos como previos para adoptar la tecnología, entre los que se incluyen la capacidad de tratar con servicios web/API RESTful. Ninguna de las herramientas analizadas admite el análisis de AC en función de los servicios web, las API RESTful y las especificaciones del lenguaje de descripción de servicios web. Además, no son compatibles con los problemas conceptuales de la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), como el enlace dinámico de servicios que puede requerir un análisis más allá del análisis de dependencia estático. Esta es una de las características importantes que necesitan los profesionales para adoptar herramientas de AC y no se encontró soporte disponible basado en la oferta de herramientas actual.

Ha habido investigación inicial para respaldar el análisis de dependencia de sistemas basados en servicios [51] y análisis dinámico de dependencias. Además, se encontró un proyecto de código abierto que proporciona una herramienta para el análisis de las dependencias de SOA [52]. Sin embargo, se observa que estos enfoques no admiten la comprobación de la coherencia de la arquitectura, entonces, los esfuerzos de los investigadores y los proveedores de herramientas son necesarios para enfocarse en respaldar los enfoques de AC y la herramienta para la verificación de la consistencia arquitectónica de SOA en el análisis de software, la recuperación de diagramas arquitectónicos conceptuales y el mapeo de las características del software de SOA desde sus dependencias dinámicas y distribuidas.

Persiste una renuencia a abordar las inconsistencias, particularmente en el código fuente, donde existe la percepción de que se producirán efectos de ondulación. Curiosamente, todos los profesionales que han usado herramientas de AC, mencionan cómo han identificado inconsistencias, pero que posteriormente no han podido corregir la mayoría de estas inconsistencias. Estos resultados están en línea con las observaciones informadas en estudios empíricos de RM [53] y otros tipos de enfoques de consistencia

[42]. En esos estudios se dieron varias razones por la falta de remediación que se alineaba con los hallazgos presentados en este estudio: las inconsistencias no tuvieron un impacto lo suficientemente directo en los clientes o en la calidad del sistema y su enredo en bases de código (altamente acopladas), por lo que se sugirió que esa remediación podría llevar a posibles errores y efectos de onda.

Al apoyar la resolución de inconsistencias a través de enfoques verificados y automatizados, el esfuerzo y la propensión a errores disminuyen, lo que hace que la resolución sea una posibilidad más fuerte. Se debe tener en cuenta que las herramientas comerciales brindan cierto apoyo para corregir inconsistencias, pero no la refactorización automática. Una paradoja aparente en los hallazgos es que los profesionales sugieren que el apoyo para solucionar las inconsistencias es necesario para la adopción de herramientas, pero no perciben que muchas de las inconsistencias sean críticas. Una característica que las herramientas actuales no proporciona es una indicación de cuán crítica o importante es una inconsistencia. Esto animaría a los profesionales a clasificar y corregir inconsistencias importantes, permitiéndoles justificar el tiempo/esfuerzo que invierten. De acuerdo con esto, los investigadores y los proveedores de herramientas deberían proporcionar formas y enfoques para clasificar y corregir las inconsistencias arquitectónicas identificadas entre un modelo arquitectónico y su implementación, vinculando así el proceso de reparación a una cuantificación de la mejora de la calidad del sistema software.

Una lección final se deriva con respecto al soporte de la Coherencia Arquitectónica en dos modos temporales diferentes: verificar la consistencia periódicamente y/o al permitir que los desarrolladores reciban advertencias a medida que desarrollan software. Muchos de los profesionales sugirieron que la retroalimentación de inconsistencias arquitectónicas debería ser en tiempo real, para que el enredo no se acumule con el tiempo, lo que nuevamente reduce el costo de corregir la inconsistencia. Se nota que a los profesionales que aplicaron un proceso de desarrollo de software ágil les gusta, especialmente el hecho de que pueden recibir comentarios a medida que desarrollan. Creen que, de esta manera,

pueden tomar decisiones arquitectónicas en paralelo con el desarrollo.

Además, les permitiría racionalizar la arquitectura durante su trabajo cotidiano y aumentar la participación de todos en la evolución del sistema en el código fuente y en los niveles arquitectónicos; un hallazgo del que Coplien y Bjornvig [54] hicieron eco al argumentar la falta de prescripción y de margen de maniobra para desarrolladores. Sin embargo, esto no excluye las verificaciones de consistencia en el punto de envío del código. De hecho, es coherente con los hallazgos de que, si bien se debe proporcionar información de AC en tiempo real, solo la verificación de tiempo de envío debe prohibir las inconsistencias. Esto les permite a los desarrolladores experimentar durante el desarrollo, pero les prohíbe enviar códigos inconsistentes, por lo que los investigadores y los proveedores de herramientas deberían proporcionar enfoques de comprobación de coherencia en tiempo real y justo a tiempo, complementados con verificaciones de tiempo de envío que sean más prohibitivas.

4. CONCLUSIONES

Los hallazgos muestran una imagen de una comunidad que no está totalmente convencida por los enfoques/herramientas actuales de AC proporcionados por la industria y los investigadores. A pesar de que los profesionales ven el potencial de AC en la auditoría, la evolución arquitectónica y el aumento de la conciencia arquitectónica, observan que las herramientas actuales no les permiten modelar todo su sistema (más allá del código fuente) y se centran principalmente en los aspectos estructurales de la arquitectura, descuidando un amplio rango de problemas arquitectónicos relevantes, como escalar las bases de usuarios, escalar conjuntos de datos, mejorar el rendimiento y optimizar el control de versiones y la migración a los servicios.

Además, la dificultad para cuantificar los efectos beneficiosos de la consistencia arquitectónica y la irrelevancia percibida de estos beneficios para los clientes también incrementa la renuencia de los profesionales a adoptar enfoques de AC. Sin embargo, sugieren que ayudaría a la adopción si los enfoques fueran capaces de capturar más tipos de dependencia en los sistemas software y brindarían soporte para solucionar cualquier inconsistencia. En

cualquier caso, consideran que las características adicionales tendrían que agregarse antes de que AC se convierta en algo común en los procesos de desarrollo de software y que las ofertas deben abordar otras cuestiones arquitectónicas como la adaptación, el escalado y el rendimiento.

Los autores planean realizar estudios de casos longitudinales para comprender cómo las organizaciones de profesionales y los sistemas software se benefician de las herramientas y los enfoques de AC. Estos estudios analizarán el estado de los sistemas software, las prácticas de las organizaciones de software y el conocimiento de los desarrolladores antes y después de la aplicación de herramientas de AC, durante un período de tiempo. Con este tipo de estudios se espera proporcionar evidencia de si la aplicación de herramientas de AC puede beneficiar a las organizaciones en términos de conciencia arquitectónica, disminuyendo la velocidad a la que se introducen las inconsistencias arquitectónicas y el esfuerzo de mantenimiento. Al llevar a cabo estos estudios, también se pretende derivar medidas más cuantitativas y estudios empíricos generalizables sobre el tema.

REFERENCIAS

- [1] Bachmann F. et al. (2005). Designing software architectures to achieve quality attribute requirements. *IEEE Software* 152(4), 153-165.
- [2] De Silva L. & Balasubramaniam D. (2012). Controlling software architecture erosion: A survey. *Journal of Systems and Software* 85(1), 132-151.
- [3] Behnamghader P. et al. (2016). A large-scale study of architectural evolution in open-source software systems. *Empirical Software Engi.* 22(3), 1146-1193.
- [4] Ming L. et al. (2015). An empirical study of architectural change in open-source software systems. Twelfth Working Conference on Mining Software Repositories. Florence, Italy.
- [5] Garlan D. & Schmerl B. (2004). Using architectural models at runtime: Research challenges. *Lecture Notes in Computer Science* 3047, 200-205.
- [6] Bang J. & Medvidovic N. (2015). Proactive detection of higher-order software design conflicts. 12th working IEEE/IFIP conference on software Architecture. Montreal, Canada.
- [7] Murphy G., Notkin D. & Sullivan K. (1995). Software reflexion models: Bridging the gap between source and high-level models. 3rd ACM SIGSOFT symposium on foundations of software engineering. Washington, USA.
- [8] Knodel J. (2010). Sustainable structures in software implementations by live compliance checking. PhD Thesis, Fraunhofer Inst. for Experimental Software Engi.
- [9] Rosik J. et al. (2011). Assessing architectural drift in commercial software development: A case study. *Software Practice and Experiences* 41(1), 63-86.
- [10] Girard J. & Koschke R. (1997). Finding components in a hierarchy of modules: A step towards architectural understanding. *International Conference on Software Maintenance*. Bari, Italy.
- [11] Verbaere M., Godfrey M. & Girba T. (2008). Query technologies and applications for program comprehension. 16th IEEE International Conference on Program Comprehension. Amsterdam, Netherlands.
- [12] Rosik J. (2014). A continuous approach for software architecture consistency. PhD Thesis. University of Limerick.
- [13] Murphy G. & Notkin D. (1997). Reengineering with Reflexion models: A case study. *Computer* 30(8), 29-36.
- [14] Passos L. et al. (2010). Static architecture-conformance checking: An illustrative overview. *IEEE Software* 27(5), 82-89.
- [15] Stoermer C. et al. (2006). Model-centric software architecture reconstruction. *Software: Practice and Experience* 36(4), 333-363.
- [16] Buckley J. et al. (2013). JITTAC: A just-in-time tool for Architectural Consistency. 35th International conference on software engineering. San Francisco, USA.
- [17] Sangal N. et al. (2005). Using dependency models to manage complex software architecture. 20th Conference Object-Oriented Programming, Systems, Languages, and Applications. San Diego, USA.
- [18] Ali N., Rosik J. & Buckley J. (2012). Characterizing real-time reflexion-based architecture recovery: An in-vivo multicase study. 8th international ACM SIGSOFT conference on quality of software Architectures. New York, USA.
- [19] Mattsson A. (2012). Modelling and automatic enforcement of architectural design rules. University of Limerick.
- [20] De Silva L. & Balasubramaniam D. (2013) PANDArch: A pluggable automated non-intrusive dynamic architecture conformance checker. *Lecture Notes in Computer Science* 7957, 240-248.
- [21] Ganesan D., Keuler T. & Nishimura Y. (2008). Architecture compliance checking at runtime: An industry experience report. Eighth International Conference on Quality Software. Oxford, UK.
- [22] Popescu D. & Medvidovic N. (2008). Ensuring architectural conformance in message-based systems. Workshop on architecting dependable systems. Anchorage, USA.
- [23] Ducasse S. & Pollet D. (2009). Software architecture reconstruction: A process-oriented taxonomy. *IEEE Transactions on Software Engineering* 35(4), 573-591.
- [24] Knodel J. et al. (2008). Static evaluation of software architectures. 12th European conference on software maintenance and reengineering. Athens, Greece.
- [25] Puijlt L. et al. (2016). The accuracy of dependency analysis in static architecture compliance checking. *Software Practice and Experience* 47(2), 273-309.
- [26] Haizer T. & Zdun U. (2012). DSL-based support for semi-automated architectural component model abstraction throughout the software lifecycle. 8th international ACM SIGSOFT conference on Quality of Software Architectures. Bertinoro, Italy.
- [27] Sefika M., Sane A. & Campbell R. (1996). Monitoring compliance of a software system with its high-level design models. 18th international conference on software engineering. Berlin, Germany.

- [28] Buchgeher G. & Weinreich R. (2011). Automatic tracing of decisions to architecture and implementation. Ninth working IEEE/IFIP conference on software architecture. Washington, USA.
- [29] Zheng Y. & Taylor R. (2003). Enhancing architecture-implementation conformance with change management and support for behavioural mapping. 34th International Conference on Software Engineering. Zurich, Switzerland.
- [30] Zheng Y. & Taylor R. (2011). Taming changes with 1.x-way architecture-implementation mapping. 26th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering. Lawrence, USA.
- [31] Murta L., van der Hoek A. & Werner C. (2008). Continuous and automated evolution of architecture-to-implementation traceability links. *Automated Software Engineering* 15(1), 75–107.
- [32] Nguyen T., Munson E. & Thao C. (2005). Object-oriented configuration management technology can improve software architectural traceability. Third ACIS Int'l conference on software engineering research, management and applications. Mount Pleasant, USA.
- [33] Tran H., Zdun U. & Dustdar S. (2011). VbTrace: Using view-based and model-driven development to support traceability in process-driven SOAs. *Software Systems Model* 10(1), 5–29.
- [34] Mirakhorli M. et al. (2012). A tactic-centric approach for automating traceability of quality concerns. 34th international conference on software engineering. Piscataway, USA.
- [35] Mirakhorli M. et al. (2014) Archie: A tool for detecting, monitoring, and preserving architecturally significant code. 22nd ACM SIGSOFT international symposium on foundations of software engineering. New York, USA.
- [36] Javed M. & Zdun U. (2014). A systematic literature review of traceability approaches between software architecture and source code. 18th international conference on evaluation and assessment in software engineering. New York, USA.
- [37] Malavolta I. et al. (2013). What industry needs from architectural languages: A survey. *IEEE Transactions on Software Engineering* 39(6), 869–891.
- [38] Lago P. et al. (2015). The road ahead for architectural languages. *IEEE Software* 32(1), 98–105.
- [39] Lindvall M., Tesoriero R. & Costa P. (2002). Avoiding architectural degeneration: An evaluation process for software architecture. Eighth IEEE Symposium on Software Metrics. Ottawa, Canada.
- [40] Tesoriero R., Costa P. & Lindvall M. (2004). Evaluating software architectures. *Advances in Computer* 61, 1–43.
- [41] Brunet J. et al. (2012). On the evolutionary nature of architectural violations. 19th Working Conference on Reverse Engineering. Kingston, Canada.
- [42] Brunet J. et al. (2015). Five years of software architecture checking: A case study of eclipse. *IEEE Software* 32(5), 30–36.
- [43] Buckley J. et al. (2015). Real-time reflexion modelling in architecture reconciliation. *Information and Software Technology* 61, 107–123.
- [44] Le Gear A. et al. (2005). Software reconexion: Understanding software using a variation on software reconnaissance and reflexion modelling. International symposium on empirical software engineering. Noosa Heads, Australia.
- [45] Falessi D. et al. (2010). Peaceful coexistence: Agile developer perspectives on software architecture. *IEEE Software* 27(2), 23–25.
- [46] Buckley J. et al. (2008). Encapsulating targeted component abstractions using software reflexion modelling. *International Journal Software Evolution and Maintenance: Research and Practice* 20(2), 107–134.
- [47] Herold S. & Buckley J. (2015). Feature-oriented reflexion modelling. European conference on software Architecture workshops. Dubrovnik, Croatia.
- [48] Sarkar S. et al. (2009). Modularization of a large-scale business application: A case study. *IEEE Software* 26(2), 28–35.
- [49] MacCormack A. & Sturtevant D. (2016). Technical debt and system architecture: The impact of coupling on defectrelated activity. *Journal of Systems and Software* 120, 170–182.
- [50] Nord R. et al. (2012). In search of a metric for managing architectural technical debt. Joint working IEEE/IFIP conference on software Architecture and European conference on software Architecture. Helsinki, Finland.
- [51] Forster T. et al. (2013). Recovering component dependencies hidden by frameworks—experiences from analyzing OSGi and Qt. 17th European conference on software maintenance and reengineering. Genova, Italy.
- [52] [SOA Dependency Analyser](#). En línea [Jul 2018].
- [53] Rosik J. et al. (2008). An industrial case study of architecture conformance. Second ACM-IEEE international symposium on empirical software engineering and measurement. Kaiserslautern, Germany.
- [54] Coplien J. & Bjornvig G. (2010). Lean architecture of agile software development. Wiley.